

KOMPETENSIYAVIY YONDASHUV ASOSIDA O'QUVCHILAR TARIXIY ONGINI
RIVOJLANTIRISHNING ASPEKTLARI

Shadibekova Dildora Fazildjanovna

O'zMU "Tabiiy va aniq fanlar"ga ixtisoslashtirilgan S.H.Sirojiddinov nomidagi
respublika akademik litseyi tarix fani o'qituvchisi.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14280049>

Аннотация. Ushbu maqolada tarixiy ong va tarixiy tafakkurni mazmuni, mohiyati, uning umuminsoniy mantig'i, yosh avlodning tarixiy ong va tafakkurini rivojlantirish negizida milliy-insoniy madaniy-falsafiy dunyoqarashida tarixiy etnik-madaniy merosni har tomonlama sintez qilish va anglash mazmuni va uni rivojlantiruvchi ta'limiy-o'quv vositalari asosida hosil bo'lgan amaliy ko'nikmalar sintezi pedagog, sotsiolog, metodist olimlar hamda psixologlarning ilmiy qarashlari tahlil qilinib, ularga subyektiv munosabatning pedagogik ta'sir vositalari yoritib berilgan.

Тayanch so'zlar: prizma, umuminsoniy, o'zbekona xususiyat, generativ konsepti, tarkibiy komponentlari, adekvat, strukturaviy tuzilmasi, arxaizatsiya, pragmatik maqsadlar, aksiologik o'ziga xoslik, sinkretik birlik, kompleks - funktsional tahlil, pragmatik maqsadlar, gedonistik, muayyan motivlar, kontekst, tarixiy ong, tarixiy tafakkur.

АСПЕКТЫ РАЗВИТИЯ ИСТОРИЧЕСКОГО СОЗНАНИЯ СТУДЕНТОВ НА
ОСНОВЕ КОМПЕТЕНТНОГО ПОДХОДА

Аннотация. В данной статье рассматриваются содержание и сущность исторического сознания и исторического мышления, его универсальная логика, содержание всестороннего синтеза и понимания исторического этнокультурного наследия в национально-человеческой культурно-философской картине мира на основе развития исторического сознания. и мышление молодого поколения, и содержание развивающего его образовательного процесса - синтез практических умений, формируемых на основе средств обучения, анализируются и субъективируются научные взгляды педагогов, социологов, ученых-методистов и психологов. Выделены педагогические инструменты отношения.

Ключевые слова: призма, универсальность, узбекская черта, порождающая концепция, структурные компоненты, адекват, структурная структура, архаизация, прагматические цели, аксиологическая идентичность, синкретическое единство, комплексно-функциональный анализ, прагматические цели, гедонистические, специфические мотивы, контекст, историческое сознание, историческое мышление.

ASPECTS OF THE DEVELOPMENT OF STUDENTS' HISTORICAL
CONSCIOUSNESS BASED ON THE COMPETENT APPROACH

Abstract. *In this article, the content and essence of historical consciousness and historical thinking, its universal logic, the content of comprehensive synthesis and understanding of historical ethnic-cultural heritage in the national-human cultural-philosophical worldview on the basis of the development of historical consciousness and thinking of the young generation, and the content of the educational process that develops it - the synthesis of practical skills formed on the basis of educational tools, the scientific views of pedagogues, sociologists, Methodist scientists and psychologists are analyzed and subjective Pedagogical tools of attitude are highlighted.*

Key words: *prism, universal, Uzbek feature, generative concept, structural components, adequate, structural structure, archaization, pragmatic goals, axiological identity, syncretic unity, complex - functional analysis, pragmatic goals, hedonistic, specific motives, context, historical consciousness, historical thinking.*

O'zbek tarixini o'rganish obektini qamrab olgan falsafiy adabiyotlarda tarixiy ongning mohiyati ijtimoiy jamiyatning o'ziga xosligi hozirgi zamondagi mavqeyi shu bilan birga tarixiy o'tmish va kelajak bilan bogliq holda o'rganilishi tatqiq qilingan. Tarixiy ongning rivojlanish bosqichlari ma'lum amaliyot asnosida tarixiy rivojlanish bilan izohlanadi

Ma'lumki tarixiy ong va tafakkurni tarix fanini o'rganishda uning nazariy darajasining ifodalovchi muhim tushunchalarda aks etadi. Shuning uchun tarixiy ong va tafakkurning umuminsoniy mantig'ini va milliy o'zlikni anglash bilan mutanosiblikda baholash mujassamligi yuzaga keladi. Tarixiy tafakkur o'tmish voqealarini tushunishga yordam beradi va davrning ruhi inson xatti-harakatlariga bevosita ta'sir qiladi: Shu o'rinda V.A.Elchaninovning fikri taqsiq sazovor "Tarixiy ong va tafakkurning mazmuni, mohiyati va hajm qamrovi negizida jamiyatda sodir bo'lib o'tgan voqea va hodisaalar mavjudligini aks ettiruvchi g'oyalar tushunchalar nazariyarlarni o'z ichiga oladi". A.I.Panyukov Elchaninovning fikriga uzviy tarzda tarixiy tafakkurning rivojlanishini tahlil qilib, u hozirgi zamon prizmasidan o'tmish va kelajakka tomon harakati sifatida qarab quyidagicha munosabat bildiradi: "Inson va insoniyat jamiyatining munosabatini belgilaydigan mazmunli dunyoqarash tamoyillariga e'tibor qaratgan holda, tarixiy ong ijtimoiy ongning barqaror shaklidir" degan xulosaga keladi " .

Milliy o'zbekona xususiyatga ega bo'lgan muhim belgilarining saqlanishi va rivojlanishini aynan tarixiy ong va tafakkurning rivojini u belgilaydi. Shu o'rinda Merab

Dekabr, 2024-Yil

Mamardashvilining atamasi "generativ"¹ konsepti asosiy sanaladi. "Milliy ongning hal qiluvchi jihati tarixiy ongga aylanadi, chunki tarixiy ongning paydo bo'lishining asosiy sharti bo'lgan ruhiy tuzilmalarni yuqoridagi atama mazmuni shakllantiradi. Zero, u bu tushunchani o'rganish shaxsni shaxsga aylantiradi, bu esa, o'z navbatida, madaniyat olamini – voqelikni qadrlash va o'zgartirish tizimini yaratadi, ko'p jihatdan ijtimoiy va individual ongning yig'indisi vazifasini bajaradi". Bu esa tarixiy ongni va tarixiy tafakkurni uni subyektiv jihatdan aniqlangan madaniyatining tarixiy ong kabi toifa bilan chambarchas bog'liqligini ko'rsatadi. Umuman olganda, tarixiy ong va tafakkurni rivojlantirish mahsuli, tarixiy tajribaning millat ongida aks etishi, deb e'lon qilish deyarli odatiy holga aylandi. Yosh avlodning tarixiy ong va tafakkurini rivojlantirish negizida milliy-insoniy madaniy-falsafiy dunyoqarashida "tarixiy etnik-madaniy merosni har tomonlama sintez qilish va anglash... madaniy meros mazmuni va tuzilishining uzluksizligi" asosida bir xil milliy g'oyani shakllantirish taklif etilishi bejiz emas. ²".

"Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatadiki, umumiy o'rta va o'rta maxsus, kasb-hunar ta'limining umumta'lim fanlari bo'yicha kompetensiyaviy yondashuvga asoslangan davlat ta'lim standartlari konseptual modelining tarkibiy qismi quyidagilardan iborat:

1. Umumiy qoidalar.
2. Asos qilib olingan me'yoriy va qonun hujjatlari.
3. Standartning darajalari va nomlanishi.
4. Tayanch va fanga oid umumiy kompetensiyalar.
5. O'quv fanining maqsad va vazifalari.
6. Umumta'lim fanlarini o'rganishning mazmuni.
7. Umumiy o'rta va o'rta maxsus, kasb-hunar ta'lim muassasalari bitiruvchilariga nisbatan qo'yiladigan malaka talablari ³.

Binobarin, "tarixiy ongda ijodiy aks ettirilgan tarixan belgilab qo'yilgan milliy-davlat ehtiyojlari, intilishlari, manfaatlari, shuningdek, turli milliy-davlat muammolarini hal etish usullaridan tashqarida sivilizatsiya uchun adekvat, optimal tarzda amalga oshirish nazarda tutiladi"⁴. "Tarixiy ong, tarixiy xotira va milliy ong o'tmish saboqlarini to'g'ri anglash bilan birga, kelajakni ham ko'ra bilishning ma'naviy zamini bo'ladi"⁵. Darhaqiqat, tarixiy ong, tarixiy xotira va milliy ong o'quvchida ma'lum obyektiv va subyektiv ijobiy ta'sirlar natijasida dinamiklik hosil

¹ Мамардашвили М.К. Как я понимаю философию. - М.: Прогресс, 1992. - С. 38.

² Бантабаев М.Х. Современная художественная культура Казахстана. - Алматы: РНЦПК, 1997. - С. 69.

³ Вахобов Маруфжон Маликович. Умумий ўрта таълим тизимида ўқитиш сифати мониторинги моделини такомиллаштириш. Дисс.: Тошкент. 2016 й. 69 б.

⁴ Шестаков Ю.А. Историческое сознание как фактор стратегического противодействия угрозам национальной безопасности России // Гуманитарные и социальные науки. - 2016. - № 5. - С. 66.

⁵ Каюмов У.К. Роль национального самосознания в формировании жизненной позиции молодежи Узбекистана. // Общественные науки в Узбекистане. – Ташкент. 2003. - № 6. С. 53-56

Dekabr, 2024-Yil

qiladi. Shuning uchun tariximizda badiiy asarlar, ulardagi voqealar rivoji, ilmiy adabiyotlar tahlili tarixiy ong takomili sanaladi. Shu xususda, taniqli nemis olimi N.L. Mislivesning e'tirofi tahsinga sazovor, "Tarixiy ong o'tmish tajribasini bugungi kun va kutilayotgan kelajak nuqtayi nazaridan baholab, amaliy hayotda to'g'ri yo'lni topish imkoniyatini hosil qilishdir"⁶. Aytish joizki, har bir ijtimoiy hodisa va ijtimoiy jarayonning o'ziga xos ichki strukturaviy tuzilmasi, uning tarkibiy komponentlari mavjud bo'lib, ular o'zaro aloqadorligi, uyg'unligi kabi jihatlarini o'rganish kompleks - funksional tahlil orqali amalga oshiriladi. Zamonamizning ijtimoiy amaliyoti ham milliy xavfsizlik madaniyati va tarixiy ong o'rtasidagi chambarchas bog'liqlikni ta'kidlaydi. Tarixiy ong va tarixiy tafakkur birgalikda inson va jamiyat manfaatlarini bilan chambarchas bog'lanib tarixni rivojlanishini anglatadi. Bizning tadqiqotimiz vazifasi kontekstida tarixiy ong va tafakkurni rivojlantirish madaniyatining fundamental tarixiyligini qayd etish juda muhimdir. Shunisi e'tiborga loyiqki, tarixiy ong va tarixiy tafakkurning asosiy tamoyillari va uning asosiy rivojlanish shakllarini belgilaydigan dunyo manzarasining tubdan tatqiq etilganligi bilan ahamiyatga ega. Bunday o'zgarish odatda "zamonlar aloqasining uzviyligi", ya'ni "...odamlar o'z otalari va bobolaridan nimani olishni, farzandlari va nevaralariga nimani o'rgatishni bilishi lozimligi"⁷ ni V.S. Stepina izohlaydi.

Bularning barchasi ijtimoiy ongning boshqa barcha turlari va shakllari xavfsizligini ta'minlashda tarixiy ong katta rol o'ynashini isbotlaydi.

O'rganilgan ilmiy tadqiqotlar natijalariga asoslangan tarixiy ongning qiymatini va uning kontsepsiyasi tarixiy faktlarni ilmiy tahlil birinchi navbatda opportunistik moddiy ehtiyojlarni qondirishga qaratilgan. Shu sababli u umumiy ma'naviy qadriyatlarga asoslangan millatning madaniy-tarixiy o'ziga xosligini mustahkamlashga hissa qo'shishdan to'xtaydi. Adekvat tarixiy ongni shakllantirish zarurligini aniqlash, shuningdek, bu holda ijtimoiy ongning muqarrar arxaizatsiyasi bilan izohlanadi, bu haqiqatda milliy-ma'naviy qadriyatlarning mohiyatini ifodalovchi o'sha abadiy madaniy parametrlarning ongidagi aksidir. Ko'rinib turibdiki, tarixiy ong va tarixiy tafakkurni rivojlantirish jamiyat uning aksiologik o'ziga xosligini anglamasdan turib tasavvur qilib bo'lmaydi.

Shuningdek, tarixiy ong majmuyi madaniylik asosi va tarixiy yadro vazifasini bajaradi.

Aynan shu narsa milliy o'zlikni belgilaydi. Bunday birlikni esa jamiyat tarixini bilish va baholash borasida tahlil qilish yotadi. Zamonaviy sharoitda, birinchi navbatda, tashqi sabablarga

⁶ Мисливес Н.Л. Историческое сознание молодежи как предмет социологического исследования // Смена парадигма в историографии всеобщей истории в Республике Беларусь И Российской Федерации: сб. науч. Ст. Учреждений образования Гродненский гос. Ун-т им Я.Купали. – Гродно:ГрГУ им Я.Купали.2016.С.122-128.

⁷ Обсуждение книги академика В.С. Степина «Цивилизация и культура». Материалы круглого стола // Вопросы философии. - 2013. - № 12. - С. 14.

Dekabr, 2024-Yil

ko'ra, o'quvchilarda tarixiy va tafakkurning rivojlanishi o'tmish va hozirgi va kelajak o'rtasida mustahkam aloqaning mavjudligi bilan ajralib turadi. Bu jarayon esa o'quvchilarni hozirda va kelajakda amalga oshiriladigan muddatli va pragmatik maqsadlarga yo'naltiradi. Bunday vaziyatda haqiqatning ong orqali aks etishi asosan mozaikaga aylanadi. Insonning xatti-harakati oldindan aytib bo'lmaydiganligi bilan ajralib turadi va sof pragmatik yoki gedonistik, muayyan motivlar bilan belgilanadi.

Jamiyatni atomizatsiya qilishga, o'quvchilarni ijtimoiy jihatdan rivojlanishning vektori tomon aksiologik parametrlariga aylantirish asosiy o'rin egallaydi. Ushbu parametrlar shaxsga davlat, milliy, korporativ va shaxs manfaatlarining sinkretik birligiga yo'naltirilganligini beradi.

U umumiy ehtiyojlar, manfaatlar, maqsadlarni, ya'ni umumiy madaniy makonni tashkil etuvchi shaxsning tarixiy sohaga qo'shilish matritsasi asosida shakllanadi. Tarixiy ong va tarixiy tafakkurning globallashuvi va universallasuvi o'tmishdagi ba'zi hodisalarga tasodifiy, bularga to'g'ri munosabatda bo'lishning davomiyligini anglashga olib keladi.

Bugungi tarixni o'rganuvchi soha vakillari millat tarixining turli davrlarni mukammal tarzda o'rganishgan. Tarixiy ong va tarixiy tafakkur uchun eng dolzarb aspektlardan biri bu xalqning o'z-o'zini ongini shakllantirishda asosiy ahamiyatga ega bo'lgan tarixiy hodisa va jarayonlarni to'liq o'rganishidir. Bunday munosabat jamoat va shaxsiy tarixiy ongning madaniy jihatdan yuksak darajasidir. "tarixiy jarayonning madaniy jarayon bilan asta-sekin qo'shib borayotgan zamonaviy sharoitida, madaniyat yaratuvchisi va yaratuvchisi sifatida shaxs nafaqat milliy xavfsizlik madaniyatini ta'minlash obyekti, balki uning subyekti hamdir⁸".

Bu jihatdan tarixiy ongni "shaxsning oila nasl-nasabi va o'z xalqi tarixidagi o'z "men"ini anglashi, mamlakat milliy-madaniy hamjamiyatidagi "Biz" jamoaviy tushunchasi, shuningdek umuminsoniy sivilizatsiya doirasida, ya'ni madaniy hamjamiyatning o'z-o'zini anglashini shakllantiradigan individual o'zini o'zi anglashning bir qismi sifatida.⁹"

Tarixiy ongning ustuvor vazifalari "milliy o'zlikni egallash va turli ijtimoiy qatlamlar va guruhlar vakillarini o'zining tarixiy o'tmishini idrok etish va baholashning o'xshash turiga ega bo'lgan yaxlit ijtimoiy-tarixiy hamjamiyatga birlashtirish¹⁰" bo'lganligi sababli, milliy o'ziga xoslikni ta'minlashdan iborat.

⁸ Шестаков Ю.А. Детерминанты исторического сознания личности в контексте формирования культуры национальной безопасности // Гуманитарные и социально-экономические науки. -2017. - № 1 (92). - С.54.

⁹ Соснин В.А. Проблемы безопасности и консолидации российского общества // Прикладная юридическая психология. - 2015. - № 2. - С. 173.

¹⁰ Там же. - С. 173 - 174.

Dekabr, 2024-Yil

Xulosa qilib aytish mumkinki, tarixiy ong va tarixiy tafakkurni rivojlantirish orqali o'quvchilarda dunyoqarashini pragmatik va individualistik emas, balki ma'naviy va kollektivistik qadriyatlarga asoslangan holda shakllantirish kerak.

REFERENCES

1. Бантабаев М.Х. Современная художественная культура Казахстана. - Алматы: РНЦПК, 1997. - С. 69.
2. Вахобов Ма'руфжон Маликович. Умумий ўрта таълим тизимида ўқитиш сифати мониторинги моделини такомиллаштириш. Дисс.: Тошкент. 2016 й. 69 б.
3. Мамардашвили М.К. Как я понимаю философию. - М.: Прогресс, 1992. - С. 38.
4. Каюмов У.К. Роль национального самосознания в формировании жизненной позиции молодежи Узбекистана. // Общественные науки в Узбекистане. – Ташкент. 2003. - № 6. С. 53-56
5. Мисливес Н.Л. Историческое сознание молодежи как предмет социологического исследования // / Смена парадигма в историографии всеобщей истории в Республике Беларусь И Российской Федерации: сб. науч. Ст. / Учреждение образования Гродненский гос. Ун-т им Я.Купали. – Гродно: ГрГУ им Я.Купали. 2016. С.122-128.
6. Обсуждение книги академика В.С. Степина «Цивилизация и культура». Материалы круглого стола // Вопросы философии. - 2013. - № 12. - С. 14.
7. Соснин В.А. Проблемы безопасности и консолидации российского общества // Прикладная юридическая психология. - 2015. - № 2. - С. 173.
8. Кузнецов В.Н. Указ. соч. - С. 227.
9. Шестаков Ю.А. Детерминанты исторического сознания личности в контексте формирования культуры национальной безопасности // Гуманитарные и социально-экономические науки. -2017. - № 1 (92). - С.54.
10. Шестаков Ю.А. Историческое сознание как фактор стратегического противодействия угрозам национальной безопасности России // Гуманитарные и социальные науки. - 2016. - № 5. - С. 66.